

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SIFAT YASOVCHI QO‘SHIMCHALAR

*E.F.Sharipova,
Xorijiy til va adaboyoti ta’lim
yo‘nalishi 3-kurs talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada derivatsiya va relyatsiya tushunchalarining lingvistik mohiyati, ularning denotativ va grammatik farqlari tahlil qilinadi. Shuningdek, dialektik yondashuv asosida til hodisalarini talqin qilish zarurligi, formal mantiq chegaralari hamda lisoniy birliklarning tarixiy taraqqiyoti jarayonida yuzaga keladigan o‘zgarishlar ilmiy jihatdan yoritiladi.

Kalit so‘zlar: derivatsiya, relyatsiya, denotativ, grammatika, dialektika, tilshunoslik, semema, affiksatsiya, o‘zgarish, tizim

Abstract. This article analyzes the linguistic nature of derivation and relation, focusing on their denotative and grammatical distinctions. It also emphasizes the importance of a dialectical approach in interpreting language phenomena, highlighting the limitations of formal logic and explaining changes in linguistic units within the process of historical development.

Keywords: derivation, relation, denotative, grammar, dialectics, linguistics, sememe, affixation, change, system

Tilshunoslik an’anasida derivatsiya so‘z yasash jarayoni deganda so‘z yasash asosi va hosila orasida denotativ ma’nolarda farqning bo‘lishi tushuniladi. Chunonchi, *qushparranda, hayvonot olamining bir turi; qushchi* – qushlar bilan shug‘ullanuvchi / aloqador shaxs. Ikki so‘z borliqdagi ikki xil hodisani atab kelmoqda. So‘zlarning nomemasi ham, sememasi ham har xil – ularda faqat tarixiy o‘zakdoshlik aloqasi mavjud, xolos. Shu asosda derivatsiyani odatda leksik hodisalar sirasiga kiritadilar.

Relyatsiya deb esa asos va hosila orasida denotativ ma’nodagi farqning yo‘qligi tushuniladi: *qush – qushni* so‘zshakllari ham borliqdagi ayni bir narsani atab kelmoqda. Relyatsiya odatda grammatik hodisalar sirasiga kiritiladi.

Derivatsiya ham, relyatsiya ham umumlashgan (grammatik) ma’nolarni ifodalashning affiksatsiya, tovush almashunuvlari va ichki fleksiya, yordamchi so‘zlar, har xil takrorlar, kompozitsiya, so‘z tartibi, urg‘u, ohang v.h. kabi “Tilshunoslikka kirish” darsliklarida sanab o‘tilgan o‘n-o‘n ikki turning har biri bilan amalga oshirilishi mumkin [1, 2,3,4].

Bir qarashda derivatsiya va relyatsiya tilshunoslikning juda aniq ilmiy tushunchalari bo‘lib, munozaralarga o‘rin yo‘qdek ko‘rinadi. Lekin haqiqiy holat butunlay boshqacha.

Dialektikaning asosiy gnoseologik tamoyillaridan biri shuki, uning umumiylik va mutlaqlik tabiatiga ega bo'lgan uch qonunidan birortasi ilmiy tadqiqot jarayonida inkor etilsa, ya'ni hisobga olinmasa, bu hol o'z-o'zidan qolgan dialektik qonun va katerogiyalarining inkoriga olib keladi. Arastu – Sosyur tilshunosligi qariyb 3000 yil davomida lingvistik hodisalar talqinida dialektikaning miqdoriy o'zgarishlarning sifat o'zgarishlariga o'tish qonunini hisobga olmay, formal mantiqning uchinchisi istisno qonuniga amal qilib keldi. Shuning uchun bu tilshunoslik, asosan, ayni bir hodisaning ikki chekkasini tavsiflashga va lisoniy birliklar-u hodisalar tabiatini mana shu chekka nuqtalar asosida aniqlashga va tavsiflashga intildi. Tilshunoslar (Y.Grimm, H.Paul, F.Fortunatov, A.Potebnya, A.Peshkovskiy, L.Sherba v.b.) bu haqda afsus-u nadomat bilan yozgan bo'lsalar-da, amaliyotda undan voz kechilmaganlar, chunki tilshunoslikning o'zi va uning barcha tadqiq, tahlil va tavsif tamoyillari – F.Bekoning ta'biri bilan aytganda – “sahna ruhi” (hamma ko'nikib ketgan odat va ko'nikma, ta'lim va tarbiya) formal mantiqning o'sha qonuni asosida tuzilgan va talqin etilar edi. Bunda ayni bir hodisa unga ontologik xos va obyektiv bo'lgan tarixiy taraqqiyot zanjiridan – miqdoriy o'zgarishlarning sifat o'zgarishlarga o'tish jarayonidan – uzilib, ikki chekka nuqta – sifat o'zgarishlar bosqichi – mana bu, mana bu esa emas, balki uning ziddi deb baholangan va bir-biridan uzilgan [7].

Derivatsiya va relyatsiyaning substansial tadqiqida bu ilmiy tushunchalarning yuqorida sanab o'tilgan umumlingvistik talqiniga tayangan holda quyidagilarga qat'iy rioya qilish lozim. **Sifat derivatsiyasi** ikki usul bilan yasaladi, ya'ni qo'shimcha va so'zlarni bir-biriga qo'shish bilan yasaladi.

O'zbek tilida qo'shimcha qo'shish orqali sifat yasash qolip anchaginani tashkil etadi:

- **ot + -li**, ya'ni asosdan anglashilgan narsa/predmetga egalik belgisini bildiruvchi sifat, asosdan anglashilgan narsa/predmetga me'yordan ortiq egalik belgisini bildiruvchi sifat *rasmli*, *aqlli* kabi.

- **ot +- dor**, ya'ni asosdan anglashilgan narsa-predmetga egalik belgisini bildiruvchi sifat va asosdan anglashilgan narsaning me'yordan ortiqqligini bildiruvchi sifatlar yasaydi. Masalan, *aloqador*, *mahsuldor* kabi.

- **ser + ot**, ya'ni asosdan anglashilgan narsaning me'yordan ortiqqligini bildiruvchi sifatlar yasaydi. Masalan, *sersoqol* kabi.

- **be + ot**, ya'ni asosdan anglashilgan narsaning yo'q ekanligini bildiruvchi sifatlar yasaydi. Masalan, *bemajol* kabi.

Umuman olganda sifat yasovchi qo'shimchalar **ba + ot** (*basavlat*), **no + ot** (*noumid*, *nomard*), **sifat + -chan** (*kurashchan*), **fe'l + -choq/chiq/chak** (*erinchoq*), **fe'l + -qoq/g'oq** (*uyushqoq*), **fe'l + -ag'on** (*topag'on*), **fe'l + -mon** (*toparmon*), **fe'l/taqlid + - (a) ki(qi)** (*shartaki*), **fe'l + -k/-q/-g'** (*egik*), **fe'l + -kin/qin/g'in/g'un** (*tushkun*), **fe'l + -**

ma qovurma, *ko'chma*, **fe'l + -(a)rli** (*arzirli*), **taqlid + -ildoq** (*chiyildoq*), **fe'l + -ch** (*tinch*), **ot + -iy/viy** (*ilmiy, aqliy*), **ot/ravish + -gi/ki/qi** (*avvalgi*), **ot + -i** (*qozoqi*), **ot/sifat+-cha** (*o'zbekcha*), **sifat + -namo** (*darveshnamo*), **ot + -simon** (*sharsimon*), **ot + -parvar** (*xalqparvar*) kabi holatlarda ham sifat yasalishi kuzatiladi. Ko'rib o'tilganlardan *tashqari-aki* (*dahanaki*), *bad-* (*badaxloq*), *-shumul* (*olamshumul*), *-chil* (*dardchil*), *-kay* (*kungay*), *-don* (*gapdon*), *-msiq* (*qarimsiq*), *-kash* (*dilkash*), *-m* (*qaram*), *-lom* (*sog'lom*), *-qa* (*qisqa*), *-bop* (*qishbop*), *xush-* (*xushbichim*) qo'shimchali qoliplar asosida ham sifat yasalgan.

So'zlarni bir-biriga qo'shish bilan qo'shma sifatlar yasaladi. Qo'shma sifat quyidagi qoliplar asosida hosil bo'ladi. Masalan, **ot+ot**: *devsifat*, **sifat+ot**: *xomkalla*, **ot+sifat**: *yoqavayron*, **ravish+ot**: *hozirjavob*, **ravish+fe'l**: *tezpishar*, **fe'l+ fe'l**: *yebto'ymas*, **olmosh+ot**: *o'zboshimcha*, **ot+fe'l**: *tilyog'lama*, **olmosh+sifat**: *o'zbilarmon*, **son+ot**: *ikkiyuzlamachi* kabi holatlarda sifat yasaladi.

Ingliz tilida **sifat (adjective)** yasalishi ham fe'l kabi **affikslar** va **so'z o'zgarishi (conversion)** orqali amalga oshadi. Yasalishining asosiy yo'llari **qo'shimchalar orqali sifat yasash (Derivation with suffixes) bo'lib, -ful (to'la, ...li)** – ismlardan sifat yasaydi: *beauty* → **beautiful** (*go'zal*), *help* → **helpful** (*yordamli*); **-less (siz, ...siz)** – ismlardan sifat yasaydi, inkor ma'no beradi: *hope* → **hopeless** (*umidsiz*), *care* → **careless** (*e'tiborsiz*); **-ous / -ious** – ismlardan yoki ba'zan fe'llardan sifat yasaydi: *danger* → **dangerous** (*xavfli*), *mystery* → **mysterious** (*sirli*), **-able / -ible** – fe'ldan sifat yasaydi, “mumkin” degan ma'no beradi: *read* → **readable** (*o'qish mumkin*), *access* → **accessible** (*foydalanish mumkin*); **-y** – **ism** yoki ba'zida sifatga qo'shib, “...ga o'xshash” degan ma'no beradi: *cloud* → **cloudy** (*bulutli*), *noise* → **noisy** (*shovqinli*); **-al** – ko'pincha otlardan sifat yasaydi: *nation* → **national** (*milliy*), *accident* → **accidental** (*tasodifiy*); **-ic / -ical** – ilm-fan yoki mavzularga oid sifatlar: *drama* → **dramatic**, *economy* → **economic / economical** (*farqi bor*) kabi qo'shimchalar orqali ingliz tilida sifatlar yasaladi [5].

Bundan tashqari, **nol qo'shimcha (Zero derivation / conversion)**, ya'ni ba'zida ot yoki fe'l to'g'ridan to'g'ri sifat yasaladi. Masalan, **gold** (*oltin*) → *gold ring* (*oltin uzuk*), **stone** (*tosh*) → *stone wall* (*tosh devor*) kabi leksemalarda ingliz tilida so'zlar yasaladi.

Ingliz tilda yasama so'zlar **birlashgan sifatlar (Compound adjectives)** tarzida ham yasalishi ham mumkin. **Bunda** ikki yoki undan ortiq so'z birikib bitta sifat hosil qiladi. Masalan, **part-time job**, **well-known author**, **high-quality service** kabi misollar yuqiridagi yasalishga misol bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayfullaeva R., Mengliev B., Boqieva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 28.

2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 28.
3. Hozirgi ўzbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 1980. – B.372.
4. Hozirgi ўzbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2007. – B.199–205.
5. Ingliz tili grammatikasi. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2008. – B.335.
6. Sharipov F. Ўзбек замонавий морфологик назариясининг шаклланиши, тараққиёт тенденциялари ва истиқболлари. Фил. фан. док. ...дисс. – Гулистон, 2022, 252 б.
7. Березин Ф.М. Общее языкознание // Учеб. пособие для студентов педагогических институтов по спец. – Москва, 1979. – С.210.
8. ERMATOV, I. (2025). EKVONIMIYA VA UNGA YONDOSH HODISALAR XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 74-80.
9. Mamatqulov, A., Ermatov, I., & Eshboyeva, F. (2025). AZIM HOJIYEVNING O ‘ZBEK TILI IMLOSIDA BAZI MULOHAZALARI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 202-204.
10. Ixtiyor, E. (2025). EKVONIMIYA VA ANTONIMIYA HODISALARI XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 384-389.
11. Sharipov, F. G. Professor Ayyub Gulomov’s Contribution to the Development of Uzbek Linguistics.
12. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.
13. Sharipov, F. G., & Sharipov, J. G. (2021). THE EARLY PERIOD OF THE FORMATION OF UZBEK SCIENTIFIC LINGUISTICS IN THE MIRROR OF THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC CONSCIOUSNESS. *Bulletin of Gulistan State University*, 41-46.
14. Sharipov, F. G. (2021). CREATION OF MORPHOLOGICAL DICTIONARIES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF UZBEK THEORETICAL MORPHOLOGY. *Bulletin of Gulistan State University*, 41-46.
15. Fazliddin, S., Alisher, A., Azizbek, M., & Shoxistaxon, X. (2024). AZIM HOJIYEVNING LEKSIKOGRAFIKAGA OID MEROSI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 30-33.